

В Полоцке княжеские усыпальницы могли находиться в Пятницкой церкви Борисоглебского монастыря, церкви на Нижнем замке, пристройке к Софии, возможно, крипте в храме-усыпальнице Ефросиньевского монастыря. К сожалению, нет ни одного погребения которое можно идентифицировать как княжеское. Для погребений князей и членов их семей использовались мраморные и шиферные саркофаги, как, например, найденные в Киеве¹. На территории Беларуси известны только саркофаги, сложенные из шиферных плит в Туровском храме². В Полоцких храмах были распространены более простые саркофаги, сложенные из плинфы и предназначенные для погребения менее знатных особ, чем князь и клир. Все саркофаги в храмах Полоцкой земли размещались под полом храмов. Однако в соседней Смоленской земле оштукатуренные кирпичные саркофаги размещались на полу вдоль стены храма³. Возможно, подобные оштукатуренные саркофаги, судя по фрагментам расписной обмазки, могли быть и в Нижней церкви.

Особенностью погребальных комплексов в Полоцких храмах XII–XIII вв. является наличие подземных камер-крипт, что не встречается в других древнерусских культовых сооружениях.

Сергеева М.С.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДВА ПРИКЛАДИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО РІЗЬБЛЕННЯ ПО КІСТЦІ З ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

Серед художньої різьбленої кістки, що походить з давньоруських пам'яток на території Середнього Подніпров'я, привертають особливу увагу вироби з зооморфним декором, що мають точні аналогії, виявлені за межами вказаної території. Вони викликають особливий інтерес у зв'язку з питанням про шляхи розповсюдження продукції майстрів-косторізів. Наявність нестандартних виробів з ідентичним зооморфним декором дозволяє ставити питання про існування якогось єдиного джерела для однакових зображень. Такий декор міг бути прикладом роботи або одного мандруючого майстра, або різних майстрів, які використовували один взірець. Два такі вироби ми розглянемо у чинній праці.

Перший з них, фрагмент виробу з зображенням птаха, виконаним в контурній техніці, було випадково знайдено у Києві на березі Дніпра⁴. Фігурка виконана різцем дуже майстерно і реалістично. Завдяки нерівній площині кістки верхня частина голови птаха виглядає рельєфною, тоді як тулуб виконаний у контурній техніці. Позаду зображення помітні сліди ще однієї фігурки (пташині лапки), яка не була закінчена. Отже, композицію формують зображення птахів, що йдуть ланцюжком один за одним. Точною аналогією вказаному зображенню є птахи, виконані на площині кістяної колодки ножа з Старої Рязані⁵. Цей виріб також є випадковою знахідкою.

Прототипу для зазначених зображень поки що не знайдено, проте, найвірогідніше, його слід шукати серед образів ювелірного мистецтва або зображень птахів на імпортному (насамперед кримському або візантійському) полив'яному посуді. Щоправда, пташині крила у більшості випадків тут репрезентовані у напіврозкритому вигляді, проте іноді, коли це потребува-

¹ *Ивакин В.Г.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – С. 120-123.

² *Лысенко П.Ф.* Туровская земля IX–XIII вв. – Мн., 2001. – С. 225.

³ *Воронин Н.Н.* Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – Л., 1979. – С. 48.

⁴ *Гупало К.Н.* Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 329, ил. 146.

⁵ *Даркевич В.П., Борисевич Г.В.* Древняя столица Рязанской земли. – М., 1995. – Ил. 131.

ло композиційне рішення, вони можуть бути складені. Зображення птахів зі складеними крилами трапляються також на візантійських гребенях XII ст. Загалом стилістика зображення птахів є притаманною як візантійському, так і давньоруському мистецтву. У керамічному декорі візантійського кола є зображення голубів, які спокійно йдуть зі складеними крилами¹. На гребені з Тирнову (Болгарія) у аналогічній позі, щоправда, з повернутою головою, репрезентований павич². Деякі відміни в положенні голів (зазвичай підняті, а у птахів на давньоруських кістяних виробих, що розглядаються, схилені) можуть пояснюватися залежністю композиції від пропорцій площини.

Іл. 1. Різьблені вироби з кістки з Середнього Подніпров'я та їх аналогії. 1 – зображення птаха: а) Київ; б) Стара Рязань; 2 – виріб у вигляді риби: а) гольник з Ржищева; б) аналогія з Новгородом (за Б.О. Колчиним, без масштабу)

на рязанському та київському виробих зображений один птах, найвірогідніше, голуб, принаймні цей образ візантійського мистецтва, у тому числі церковного, слугував взірцем для косторізів (іл. 49, 1).

Київська знахідка, яка є уламком кістки з незавершеним зображенням, викликає особливий інтерес. Характер фрагмента дозволяє припускати, що це не річ, пошкоджена вже у готовому вигляді, а саме уламок обробленої кістки (бракований напівфабрикат?), на який спеціально нанесено зображення вже після його пошкодження. Не виключено, що у даному випадку ми маємо скопійований майстром взірець рисунка, який надалі він збирався використовувати. У цьому разі описаний предмет за призначенням можна зіставляти з поширеними у північноєвропейських старожитностях різьбленими кістками у стилі motif-pieces, які є майже необробленими кістками з нанесеними на них зображеннями. Деякі з таких кісток дослідники вважають тренувальними роботами або копіями⁴. Для Давньої Русі motif-pieces не були характерними, всі інші відомі знахідки пов'язують з інокультурними (скандинавськими) впливами⁵. Предмет із зображенням птаха може бути свідченням можливості аналогічного використання кісток давньоруськими майстрами.

¹ Георгиева С. Керамика от двореца на Царевец // Царевград Търнов. Дворецът на българските царе през Втората Българска държава. – София, 1974. – Т. 2. – С. 104.

² Славчев П. Костен гребен от Царевец // Археология. – 1990. – № 1. – С. 56-60, обр. 1.

³ Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992. – Іл. на с. 102.

⁴ O'Meadhra U. Early Christian, Viking and Romanesque Art Motif-Pieces from Ireland // Theses and Papers in North-European Archaeology. – 17. – Stockholm, 1987. – P. 169-170.

⁵ Зоценко В.М. Скандинавські старожитності Київського Подолу “дружинної доби” // Стародавній Іскоростень і і слов'янські гради: Збірка наукових праць. – Коростень, 2008. – Т. 2. – С. 137-138.

Іншим предметом, до якого ми звертаємось, є виріб з рогу у вигляді риби, знайдений під час досліджень В.К. Гончарова 1961 р. на городищі Іван-гора (літописне місто Іван, сучасний Ржищів Київської обл.). Згаданий виріб, який на даний момент знаходиться в експозиції Археологічного музею ІА НАН України (інв. № 1575/1876), є об'ємним зображенням риби, виробленим з рогу оленя. Тулуб риби – довжиною 85 мм – масивний, витягнутий, сплюснутий з боків. Плавці виконані рельєфом, фактура хвоста передана трьома насічками, луска – циркульними колами діаметром 3 мм. Поверхня виробу ретельно оброблена і відполірована, з одного боку пошкоджена. На місці голови поверхня рівно зрізана, відполірована і в корпусі вирізана вертикальна порожнина діаметром 6 мм і 55 мм завглибшки. Край облямовують дві канелюри, вирізані плоским різцем з шириною леза близько 1 мм. Ближче до краю з протилежних боків є два невеличкі отвори, просвердлені навскіс. Саме ця риса описаного виробу є найважливішою для того, щоб зробити певні висновки про його функціональну приналежність.

Описаний виріб демонструється у музеї як руків'я ножа і навіть разом з лезом. Проте на момент виявлення знахідки, його не було (науковий співробітник експедиції О.О. Попко визначив вказаний предмет у своєму щоденнику як “кістяний свисток”). Просвердлені навскіс отвори не є функціональною деталлю для втульчастих руків'їв, але вони характерні для рогових гольників. Ржищівську “рибку” слід вважати саме такою емкістю для голок або інших дрібних речей. Отвори були висвердлені майстром за допомогою спеціального інструмента і, скоріш за все, вони були виконані одночасно з виготовленням самого виробу.

Точна аналогія описаного виробу є серед новгородських знахідок. Така сама кістяна рибка походить з Неревського розкопу, з шару, що датується 30–40 рр. XII ст.¹ Форма і декор виробів співпадають навіть у дрібних деталях, включаючи кількість циркульних окружностей в одному ряду, трактування плавців та хвоста тощо. Відмінністю є відсутність у новгородського екземпляра парних отворів. Вказаний виріб увійшов у літературу як руків'я ножа.

Враховуючи практично повну стилістичну ідентичність обох зображень – з Новгорода і Ржищева, найбільш вірогідно, що ці вироби дійсно належали одному майстру. Тематика зображення достатньо незвичайна – образ риби у давньоруському декоративно-прикладному мистецтві практично не знайшов значного поширення і зустрічається вкрай рідко. Ржищівське (так само, як і новгородське) зображення риби, таким чином, не є копіюванням популярного образу, а отже може свідчити про якийсь індивідуальний інтерес конкретного автора. Новгородське зображення за зовнішнім виглядом співвідноситься дослідниками з реальною північною рибою – сигом². Дійсно, тут є схожість з рибою родини сигових і якщо прийняти це визначення, можна говорити про північне походження також і екземпляра з Ржищева. Цьому не суперечать і зображення риб в ілюстрованих рукописах північноруського походження, на які вказував Г.Н. Бочаров. Проте не виключено, що прототипом могла бути будь-яка інша риба зі здовженим тулубом, а отже її видове визначення поки що залишається під сумнівом. У будь-якому разі правомірно відносити обидва вироби до продукції одного майстра-мандрівника.

¹ Колчин Б.А. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа // МИА СССР. – № 55. – М., 1956. – Іл. 17, 6.

² Бочаров Г.Н. Резьба по кости в Новгороде (X–XV века) // Древний Новгород. История. Искусство. Археология. – М., 1983. – С. 114.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*